

низький рівень медіаграмотності населення посилив маніпулятивні та інформаційні впливи держави-окупанта, що стало причиною сепаратистських настроїв серед населення в окремих регіонах [4].

Мотивуючи молодь до створення оригінального проукраїнського контенту, ми одночасно популяризуємо українські цінності в цифровому просторі та розвиваємо їхні творчі здібності. Вони вчаться по-новому бачити знайомі українські образи, отримують натхнення для власної творчості та набувають цінного досвіду [5].

Національна ідентичність є унікальним соціально-культурним феноменом, що відіграє консолідуючу роль у житті нації, особливо в періоди соціальних напружень. Вона базується на спільних ціннісних орієнтаціях та сприяє досягненню національної єдності, що є необхідною умовою для успішного суспільного розвитку [1]. Формування національної ідентичності учнівської молоді через медіаконтент вимагає комплексного підходу. Інтеграція якісного медіаосвітнього контенту у навчальний процес дозволить ефективніше передавати історичні знання та культурні цінності. Співпраця педагогів, медіаекспертів та громадських ініціатив має ключове значення. Об'єднання зусиль різних фахівців допоможе створювати достовірний, емоційно насичений і привабливий контент. Окрім споживання контенту, молодь повинна мати можливість активно брати участь у його створенні, використовуючи соціальні медіа та освітні проєкти. Це сприятиме більш усвідомленому ставленню до власної культури та історії.

Список використаних джерел та літератури

1. Бех І., Журба К., Канішевська Л. Формування національної ідентичності школярів у сучасному науковому осмисленні. Наукові інновації та передові технології, № 12(40) 2024. С. 982-994. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-12\(40\)-982-994](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-12(40)-982-994)
2. Журба К. О. Формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах воєнного стану: досвід експериментальної реалізації. Вісник НАПН України. 2023. Т. 5, № 1. С. 1–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/HNAESU_2023_5_1_15 (дата звернення: 05.02.2025)
3. Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1322-2023-%D0%BF#n174> (дата звернення: 05.02.2025)
4. Утвердження української національної та громадянської ідентичності: монографія / К. Журба, І. Бех, С. Бойко, В. Євтушок, С. Гаряча, Л. Канішевська, І. Кучинська, С. Кучинський, О. Лісовець, І. Нестайко, Л. Павлова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Сеньовська, С. Толочко, С. Федоренко, І. Шкільна, В. Ясько; за заг. ред. К. Журба, О. Рейпольська. Київ: «Компрінт». 2024. 232 с.
5. Череповська Н. І. Патріотизм молоді інформаційної доби: інноваційні засоби розвитку: навчально-методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2023. 154 с.

Остапенко І. В.

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ НАСТАНОВ МОЛОДІ

Для розвитку національної ідентичності доцільно використовувати релевантні для сучасної молоді підходи та методи. Це можуть бути: метод створення коміксів; методи

візуальної семантики (створення колажів); індивідуальні і групові варіанти творчих завдань, спрямованих на створення молоддю власного медіаконтенту. Пропонуються можливі варіанти та приклади використання інноваційних методів активізації національно-патріотичних настанов молоді. Аналізується розвивальний потенціал зазначених методів для активізації процесів національної самоідентифікації.

Ключові слова: національна ідентичність, інноваційні методи, комікси, вебквести, візуальна семантика.

For the development of national identity, it is advisable to use approaches and methods relevant to modern youth. These can be: the method of creating comics; methods of visual semantics (creating collages); individual and group options for creative tasks aimed at creating their own media content by young people. Possible options and examples of using innovative methods of activating national-patriotic attitudes of young people are proposed. The development potential of these methods for activating the processes of national and civic self-identification is analyzed.

Key words: national identity, innovative methods, comics, webquests, visual semantics.

Активізація процесів національної ідентифікації у молоді є важливим та актуальним завданням у часи найбільших викликів українській державності, а саме у воєнний час. Ефективність вирішення цього завдання здебільшого визначається методами, що використовуються. Сучасна освітня практика свідчить про те, що традиційні методи та технології не повною мірою підходять для роботи з молоддю через надмірну консервативність та директивність. Відтак виникає потреба в пошуку інноваційних методів активного соціального навчання, які спрямовані на розвиток самостійної пізнавальної та пошукової активності, містять елементи гейміфікації та надають молодим людям можливість виявляти креативність, втілювати власні ідеї та створювати контент національно-патріотичного змісту [1].

За результатами проведеного нами дослідження встановлено, що національна ідентичність молодих українців формується навколо політичної нації, а не приналежності до етносу [2]. Велике значення у почутті причетності відіграють мова, культура та історія, постаті видатних українців, як сучасників, так і історичні. Тому задля активізації національно-патріотичних настанов молоді варто використовувати контент культурно-історичної спрямованості.

Розвиток національної ідентичності краще здійснювати в опосередкований спосіб, використовуючи більш релевантні для сучасної молоді підходи та методи. У практичній роботі з учнівською і студентською молоддю доцільно також використовувати: метод створення коміксів; методи візуальної семантики (створення колажів); проектні методи, індивідуальні і групові варіанти творчих завдань, спрямованих на створення молоддю власного медіаконтенту [1;3;4;5]. Їх використання в освітньому процесі допомагає створити атмосферу полілогу, сприяє появі відповідної мотивації та зацікавленості, відкриває нові можливості для творчого самовираження та загалом розвитку суб'єктності.

Усім цим вимогам відповідають креолізовані тексти (комікси), використання яких може розглядатись як один з інноваційних методів активізації національної самоідентифікації молоді. Метод створення коміксів

має високий діагностичний та розвивальний потенціал для активізації процесів національної самоідентифікації молоді: 1) сприяє взаємодії вербальних і невербальних компонентів коміксу, а також має широкі можливості його використання як проєктивної методики; 2) комікси є звичним для молоді продуктом творчості, тому креативні завдання на створення коміксів є релевантними для даної цільової групи; 3) використання коміксів відповідає основним способам зміни комунікативних практик (артикуляції, реконфігурації, запозиченню); 4) застосування коміксів дозволяє в умовах тренінгу реалізовувати стратегії унаочнення, прогностичного моделювання та конструювання (реконструювання) ідентифікаційного дискурсу. З функціональної точки зору креолізовані тексти поєднують в собі реалізацію двох функцій впливу: 1) функції впливу мови, що реалізується за допомогою всього арсеналу лінгвістичних засобів виразності; 2) функції масової комунікації, що реалізується із застосуванням особливих медіа-технологій, характерних для того або іншого засобу медіакомунікації. У тренінгу завдання зі створення коміксів можуть використовуватись з подвійною метою. На початкових етапах – для актуалізації бар'єрів національної та громадянської самоідентифікації, на завершальних етапах – для фіксації змін, які відбулися з учасниками в процесі тренінгу. Застосування даного методу в тренінговій практиці дозволяє більш якісно використовувати технології актуалізації, рефлексії та трансформації бар'єрів в процесі самоідентифікування, сприяє реалізації стратегій трансформування комунікативних практик з метою активізації національної самоідентифікації [6]. Метод створення коміксів був успішно апробований як діагностичний інструмент та розвивальний засіб в тренінговій практиці [1;7;8].

З метою активізації національного ідентифікування молоді можна використовувати також інші засоби візуалізації, а саме проєктивну техніку колаж. З процедурної точки зору, колаж — це техніка, що полягає у приклеюванні чи прикріпленні будь-яким іншим способом (наприклад, за допомогою скотчу, скріпок, степлера, пластиліну тощо) на основу (найчастіше паперову) найрізноманітніших «вирізків», тобто друкованих зображень, що продукують соціальні проєкти (фотографій, зображень з журналів, газет, листівок, плакатів, а також якихось їхніх деталей, слів, букв, символів) на задану тему.

Під час створення колажів ми застосовуємо проєктивну методику «Географія візуальних образів», що надає певні переваги, пов'язані з її процедурними та конструктивними особливостями. Її можна застосовувати одночасно і для активізації рефлексії, і як діагностичний інструмент. Акцентуючи на діагностичних можливостях техніки колаж, психологи зазначають, що цей метод дає змогу прояснити особистісні переживання, визначити психологічний стан та дослідити певні аспекти життєвого досвіду людини, які проявляються у її візуальних репрезентаціях. Крім того, застосування такої проєктивної методики передбачає використання спеціальної інтерпретаційної схеми, яку розробив О.П. Соснюк [9].

Водночас незалежно від форми використання зазначеної методики

(індивідуальна, групова) у психолога завжди залишається можливість розгорнутого діалогу з молоддю. У рамках практичного заняття одній групі студентів пропонували створити колаж, що візуалізує їхнє уявлення про справжнього українця, іншій групі — колаж, що візуалізує уявлення про псевдоукраїнця.

У 2023 р. науковцями відділу психології політичної поведінки молоді

І. В. Остапенко та О. М. Скар було проведено практичне заняття «Візуалізація уявлень про справжнього українця та псевдоукраїнця» для студентів Академії мистецтв імені Павла Чубинського. В ході заняття було використано засоби візуалізації та методи групової дискусії. Одній групі студентів було запропоновано створити колаж, що репрезентує уявлення про справжнього українця, а іншій – про псевдо українця. Для створення колажу студентам було запропоновано підписати кожний візуальний образ, щоб знати, яке значення вкладають у нього саме вони. Підписи до зображень також були предметом обговорення в групі [10].

За результатами спільної роботи та за результатами обговорення кожна група презентувала створені колажі, що дало змогу структурувати уявлення про справжнього українця та псевдоукраїнця, а також виявити специфіку прояву базових конструктів національної самосвідомості студентської молоді в площинах раціонального, емоційного та життєвого досвіду, творчої пізнавальної активності [10]. Завдяки цим особливостям методика дала змогу в підсумку ідентифікувати цінності, які репрезентують візуальні образи (картинки) та активізувати рефлексію щодо національно-патріотичних настанов.

Для активізації національно-патріотичних настанов молоді можна також використовувати вебквест, оскільки це досить гнучкий та ефективний інструмент, який може сприяти подоланню основних комунікативних бар'єрів у національній самоідентифікації. Вебквест як метод активного навчання передбачає пошуковий формат занять, під час проведення яких більша частина матеріалу або ж вся інформація, з якою працюють студенти, отримується ззовні (від викладача/тренера або з інтернету). Як правило, для цього використовуються різні програми: від простих ресурсів для поширення текстових або інших документів (Dropbox, Google Docs) або профілів у соціальних мережах (Facebook, X, Instagram) до спеціально створених сайтів [11]. Загальні переваги використання методу вебквестів для активізації національно-патріотичних настанов молоді наступні:

- зосередження студентів/учасників тренінгу на темі, коли вони працюють з інформацією в режимі пошуку, особливо в Інтернеті;
- підтримка критичного мислення та навичок вирішення проблем через оригінальне оцінювання та групове обговорення;
- кооперативне навчання, створення планів та інтеграції освітніх та медіа технологій;
- стимуляція кооперативного навчання через спільну діяльність у групі;
- розвиток технологічних навичок студентів/ учасників тренінгу;
- надання можливості вибору варіантів завдання та різних веб-сайтах;

- забезпечення чіткого оцінювання;
- підсилення розвитку міждисциплінарних навичок і можливість студентам/учасникам тренінгу поєднати навчання з реальним;
- надання можливості приміряти на себе інші професійні/соціальні ролі у безпечній формі;
- створення ситуацій, в яких учасники отримують інформацію, обговорюють питання, беруть участь у тематичних дискусіях, залучаються до виконання ролей і вирішення проблем;
- заохочення учасників до співпраці і зацікавленого навчання [12;13].

Науковцями відділу спільно з викладачами кадри соціальної психології КНУ імені Тараса Шевченка для студентів Академії мистецтв імені Павла Чубинського в 2024 р. був проведений вебквест «Культурні коди нації в музичній творчості українських митців» в рамках Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Видатні постаті українського музичного мистецтва в процесах національно-культурного розвитку України». Для активізації національно-патріотичних настанов молоді використовувались інтерактивні засоби та методи групової дискусії. У ході вебквесту студенти ознайомилися з культурними кодами нації, а також за допомогою інтерактивних інструментів Mentimeter створили презентації-хмаринки слів, що відображають їх бачення українських символів, цінностей та українського характеру. Учасники вебквесту знаходили культурні коди нації у піснях сучасних українських виконавців і створили відповідні рейтинги цих пісень [5].

Практичний захід дозволив його учасникам у підсумку чіткіше ідентифікувати цінності, символи та риси характеру, представлені в музичній творчості українських митців та активізувати рефлексію щодо національно-патріотичних настанов. Таким чином було з'ясовано, що вебквест є досить гнучким та корисним інструментом, який варто використовувати в програмах національно-патріотичного виховання молоді [5].

Також розвивальний потенціал для активізації процесів національної та громадянської самоідентифікації має використання медіаконтенту. Для розвитку громадянської компетентності можна використовувати різні види контенту. Одні – як діагностичний і розвивальний засіб (комікси, вебквести), другі – як інструменти розвитку критичного мислення та оволодіння технологіями фактчекінгу, треті – як методи активізації національно-патріотичних та громадянських настановлень і тематичних дискусій (вербальний медіаконтент), четверті – як інструменти створення та поширення власних медійних продуктів (сторітелінговий контент). Про те, як це найкраще використовувати в практичній роботі з молоддю, детально можна дізнатись у наших попередніх публікаціях [4].

Список використаних джерел та літератури

1. Остапенко І. В. *Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді : методичний посібник*. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. 92 с.

2. Остапенко І. В. Сценарії розвитку української політичної нації в уявленнях молоді про майбутнє. *Український психологічний журнал*. 2024, №1(21). С. 110-123. DOI: [https://doi.org/10.17721/upj.2024.1\(21\).7](https://doi.org/10.17721/upj.2024.1(21).7)
3. Дідук І. А. Технологія організації проєктної діяльності студентів мистецьких закладів. *Професійна мистецька освіта. Методичні аспекти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 07.02.2024* / МОН України, КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». Київ: Академперіодика, 2024. С. 41–45.
4. Остапенко І. В. *Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді : методичні рекомендації*. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. 36 с.
5. Остапенко І. В., Соснюк О.П. Вебквест "Культурні коди нації в музичній творчості українських митців". *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 2024. № 1 (6). С.1-4. DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6129>
6. Остапенко І. В. Концептуальні засади дослідження комунікативних бар'єрів національної та громадянської самоідентифікації. *Український психологічний журнал*. 2016, №2. С. 73-84.
7. Kress G., T. van Leeuwen. *Reading Images: The Grammar of Visual Design (2nd ed)*. London: Routledge, 2006. 291 p.
8. Соснюк О. П., Остапенко І. В. Креолізовані тексти (комікси) як засіб активізації національної та громадянської самоідентифікації молоді. *Український психологічний журнал*. 2019, 1 (11), 190-203.
9. Соснюк О. П. Психосемантична інтерпретація візуальних образів у прикладних дослідженнях. *Наука і освіта*, 2012, 9, 201-205.
10. Остапенко І. В., Скнар О. М. Активізація національно-патріотичних настанов молоді засобами візуалізації в освітній практиці. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 2023. № 1 (5). С. 1-4. DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5140>.
11. Остапенко І. В., Соснюк О. П. Розвиток громадянської компетентності молоді методами активного соціального навчання з використанням медіаконтенту. *Український психологічний журнал*, 2021, 1(15), 127-147. DOI: [https://doi.org/10.17721/upj.2021.1\(15\).7](https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).7)
12. Chen, C. Effects of the Application of WebQuest to Technology Education on Business Management Students' Critical Thinking Psychology and Operation Capability. *Contemporary Educational Technology*. 2021, 13 (1), ep290. DOI: 10.30935/cedtech/9320
13. Остапенко І. В. Веб-квест як засіб розвитку громадянської компетентності молоді. *Габітус*, 2021, 31, 212-216. <http://habitus.od.ua/journals/2021/31-2021/36.pdf>

Семененко А. С.

РОЛЬ ГАЗЕТИ «СВОБОДА» У КОНСТРУЮВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1985-1990)

У статті аналізується роль газети «Свобода» в процесі національного відродження України в період з 1985 по 1990 рік. Вона висвітлює, як газета, що виходила в США, сприяла формуванню національної свідомості українців, підтримувала боротьбу за українську мову, культуру та незалежність, а також ставала важливою платформою для опозиційних рухів та дисидентів.

Ключові слова: газета «Свобода», українська ідентичність, українська мова, історія України, період «Перебудови».

The article analyzes the role of the newspaper “Svoboda” in the process of national revival of Ukraine in the period from 1985 to 1990. It highlights how the newspaper, published in the United States, contributed to the formation of the national consciousness of Ukrainians, supported the struggle for Ukrainian language, culture and independence, and became an important platform